

PAXTA TERISH MASHINALARINING TEXNOLOGIK ISHONCHLILIGINI OSHIRISH OMILLARI

¹E.X. Nematov, ²T. Usmonov, ³X.B.Мадалиев

^{1,2}Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

³Докторант - Bellarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo texnik kvalifikatsiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214732>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz agrosanoat majmuasining texnikalari oldida ularning agregatlari va butlovchi qismlarining ishlash ishonchliligini oshirish, shuningdek, hosilni yig'ishtirib olish jarayonida paxtaning isrofgarchiligini kamaytirish hisobiga paxta terish mashinalaridan foydalanish samaradorligini oshirish muhim o'rin tutadi. Mashinalardan foydalanish bosqichida paxta terish mashinalarini ishlashining ishonchliligini oshirish yechimlarini hal etish uchun yangi elementlar va sxematik diagrammalardan foydalanish, shuningdek, ushbu qurilmalarning agregatlari va tarkibiy qismlarining holatini o'z vaqtida va sifatli diagnostika qilish orqali amalga oshirish mumkin. Paxta terish mavsumida uni isrofini kamaytirish, paxta terish mashinalarini ishchi organlarining asosiy ko'rsatkichlarini dalaning relyefiga qarab o'zgartirish orqali erishish mumkin bo'ladi (paxta terish mashinalari uchun muhim ko'rsatkichlar – hosildorlik, xosilning zichligi, ochilish foizi).

Kalit so'zlar: paxta terish apparati, shpindel barabani, shpindellarni shaxmat xolatda joylashtirish, paxta terishning to'liqligi, energiya tejankorligi, shovqinni kamaytirish.

Аннотация. В настоящее время перед техникой агропромышленного комплекса нашей страны актуальна задача повышения надежности ее агрегатов и узлов, а также повышения эффективности использования хлопкоуборочных машин за счет снижения отходов. хлопка в процессе уборки. На этапе эксплуатации машин можно решить вопросы повышения надежности хлопкоуборочных машин за счет использования новых элементов и принципиальных схем, а также путем своевременной и качественной диагностики состояния агрегатов и узлов этих устройств. В период сбора хлопка этого можно добиться за счет снижения его угара, изменения основных показателей рабочих органов хлопкоуборочников в зависимости от рельефа поля (важные показатели для хлопкоуборочников - производительность, плотность посева, процент раскрытия).

Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, шпindelный барабан, шахматное расположение шпинделей, полнота уборки хлопка, энергосбережение, снижение шума.

Abstract. Currently, in front of the machinery of the agro-industrial complex of our country, it is important to increase the reliability of their aggregates and components, as well as to increase the efficiency of the use of cotton picking machines due to the reduction of wastage of cotton in the process of harvesting. At the stage of using machines, it is possible to solve solutions for increasing the reliability of cotton picking machines by using new elements and schematic diagrams, as well as by timely and high-quality diagnostics of the state of aggregates and components of these devices. During the cotton picking season, it can be achieved by reducing its wastage, changing the main indicators of the working bodies of cotton pickers depending on the relief of the field (important indicators for cotton pickers - productivity, crop density, opening percentage).

Key words: cotton picking machine, spindle drum, checkerboard arrangement of spindles, completeness of cotton picking, energy saving, noise reduction.

Mavjud paxta terish mashinalarida ishchi organlarning tezlik rejimlari dalaning o‘ziga xosligini hisobga olgan holda tanlanadi. Ammo, turli omillar ta’siridan kelib chiqqan holda, ma’lum hududlarda dalaning holati juda katta farq qilishi mumkin. Bu esa paxta terish mashinalarining texnologik ishonchliligiga sezilarli ta’sir qiladi.

Ushbu muammolarning hal qilish yo‘llarini, texnik masalalar mavjud mashinalarni ishlatishda terim jarayonining ishonchliligini oshirish orqali ularning ekspluatatsion va agrotexnik ko‘rsatkichlarini yaxshilash uchun loyihalashtirilgan paxta terish mashinalarining konstruksiyasini takomillashtirish misolida ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Bizga ma’lumki, paxta agrosanoatimizdagi eng muhim qishloq xo‘jaligi ekinlaridan biridir [1,2]. Paxta yetishtirishning ortib borishi ham yuqori unumli terim mashinalariga bo‘lgan ehtiyojni oshirib bormoqda. Paxta terish samaradorligi ancha yuqori bo‘lganligi sababli, keyingi yillarda paxta terish mashinalaridan ham ko‘proq foydalanilmoqda. Ushbu paxta terish mashinalari orasida yetakchi John Deere va CaseIH kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan gorizontall shpindelli paxta terish mashinalari bo‘lib, ular nafaqat ishonchli va barqaror ishlaydi, balki paxtani kam yo‘qotishsiz yig‘ib(terib) oladi [2,3,4].

Biroq, paxta terimi jarayonida an’anaviy gorizontall shpindelli paxta terish mashinasi paxtaga parallel ravishda joylashtirilgan, bu esa paxtani sifatiga katta ta’sir qilishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun keyingi yillarda vertikal shpindelli paxta terish mashinalari ishlab chiqarildi [3]. Ammo, vertikal shpindelli paxta terish mashinalaridan foydalanganda, ushbu paxta terish mashinalarining shpindellari tuproqqa tegishi mumkin. Bu esa shpindellarning deformatsiyasiga va paxta terish samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu ko‘rsatkichlarning qiymatlari ish jihozning kinematik ish rejimi, energiya sarfi va boshqa shu kabi omillarga bog‘liqdir.

Hozirgi vaqtda ko‘pchilik paxta terish mashinalarida ratsional texnologik rejimlarni tanlash - mashinaning tezligini o‘zgartirish orqali amalga oshiriladi, bu har doim ham samara bermaydi. Paxta terish mashinalarining ishchi organlarining harakatini tartibga solish, qishloq xo‘jaligi dalalarining relyefi o‘zgarganda ishchi organlarning bir xil yuklanishini ta’minlashdan kelib chiqadi. Bu muammoni paxta terish mashinalarining ishchi qismlarining aylanish tezligini o‘zgartirish orqali hal qilish mumkin.

Bu texnologik jarayon ish sifatini yaxshilash, hosildorlikni oshirish, paxta terish mashinalarini ishlatishda energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Shunday qilib, yig‘ib olingan hosilning sifatini yaxshilash va paxta terish jarayonida yo‘qotishlarni kamaytirish uchun quyidagilar zarur: paxta terish mashinalarining ish qismlarining ishonchliligini dala holatiga qarab, ularning ishlash tezligining ratsional rejimlarini tanlash; tizimning tez-tez funksional buzilishlari va ishchi organlarning barqarorligining buzilishi tufayli, ular past samaradorlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘ladi, bu esa ularning texnologik parametrlari hamda dalaning relyefi o‘rtasidagi nomuvofiqlik tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Ushbu muammoni hal qilishning yo‘llaridan biri elektr generatoridan mashinalarining ishchi qismlariga quvvat uzatishning boshqariladigan usulini qo‘llashdir. Paxta terish mashinalarining ish jaryonidagi texnologik ishonchliligi, ularning ishchi organlarining tezlik parametrlarini ratsional tanlash orqali oshirish - mashinalarning agrotexnik ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi. Bunga ishchi organlar uchun o‘zgarimas elektr tokli generator harakatlantiruvchi tizimini ishlab chiqish orqali erishish mumkin. Bu esa dalaning relyefi xususiyatlariga ko‘ra tezlik rejimlarini muammosiz o‘zgartirish imkonini beradi. Ushbu muammoni hal etish -

mashinaning agrotexnika ko'rsatkichlarini, ish unudorlikni oshishiga va paxta terish mashinasining ishonchliligini oshirish imkonini beradi.[5,6,7]

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan vertikal shpindelli mashinalarning terish apparati qismlari mexanik qurilmali yuritmalar bilan harakatga keltiriladi. Mazkur yuritmalar ko'p tishli shesternyalar bilan jihozlangan. Traktorning orqa quvvat olish valiga o'rnatilgan reduktoridan harakat uzatish boshlanadi (1-rasm). Reduktorda uchta chiqish vallari mavjud: bitta chiqish vali paxta terish apparati reduktorining kardan valiga ulangan, ikkinchi chiqish vali terilgan paxtani bunkerga uzatish uchun ventilyatorni harakatga keltiradi [1,3]. Uchinchi val suv nasosi uchun, u faqat shpindellarni yuvganda ishlatiladi.

1-rasm.1 – kamera; 2, 6 – kardan vali; 3, 7 – reduktor; 4 – o'q; 5 - tayanch; 8 – katta tutgich; 9 – kichik tutgich; 10 – echgich yuritmasi; 11 – shpindel barabani; 12 - shpindel; 13 – echgich; 14 – chap poya ko'targich; 15 – o'ng poya ko'targich

1 rasm. Paxta terish apparati

Demak, chap va o'ng barabanlar orasidagi ish tirqishini kengligi o'zgartirilsa, shesternya 6 o'z o'rmini o'zgartiradi. Agar ish tirqishi kengaytirilsa prujina 7 shesternya 6 ni old tamonga surib tishlar to'liq ilashishini ta'minlaydi. Ish tirqishi toraytirilsa 2 va 8 shesternyalar prujina 7 ning qarshiligini yengib, shesternya 6 ni birmuncha orqa tamonga surib, ilashishni saqlaydi. Ikkinchi barabanlar juftining tavsiya qilinayotgan harakat yuritmasi birinchi qator barabanlarinikidan farqlanmaydi. Ikkinchi juftlik barabanlari orasidagi ishchi tirqish oldingiga qaraganda kamroq o'rnatiladi. Shu sababli, ularning burchak tezliklari birinchi juft barabanlarini aylanish tezligidan farqlanishi lozim. Tavsiya qilinayotgan yuritmada orqa barabanlarini aylantiradigan motor tezligini o'zgartirish o'ta oson bajariladi.

Xulosa

Tavsiya qilinayotgan yuritma: 1. O'ng va chap barabanlar shpindellarini shaxmat tartibi joylashishini aniqroq o'rnatish va saqlash imkonini berib paxta terimining unumdorligini oshirish imkonini beradi.

2. Orqa shpindelli barabanlar juftini birinchi qator barabanlariga nisbatan farqlanadigan tezlikda aylantirish imkonini beradi. Ushbu natijalar esa, paxta terish mashinalarining texnologik imkoniyatlarini oshirishga zamin bo'lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сабликов М.В. Хлопкоуборочные машины.-М.:Агропромиздат,1985.-152.
2. Yusupov S, Shoumarova M, Abdillaev T, 2021 Possibility to ensure the technical efficiency of the vertical spindle cotton picker Tech. Sci., vol. 4, no. 1, pp. 42–49, , doi: <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1-7>.
3. Лазунов В.И Скоростные режимы шпинделей в зависимости от количества приводных ремней. //Механизация хлопководства. - Ташкент; 1965.-№1.
4. Мансуров У.Х. Основы технологического процесса хлопкоуборочных машин. – Т.; Фан. 1986. - С.116.
5. Минс И.Х. Тяговая способность привода шпинделей вертикальношпindelной хлопкоуборочной машины: Автореф. Дис. канд. техн. наук. – ТашПИ; 1965.
6. Шеховсев В.М. Исследование фрикционного привода и работа съемников вертикальни - шпиндельных хлопкоуборочных машин: - Дис...канд. тех. наук. – Ташкент; 1965.
7. Н Kazemi, М Shokrgozar, В Kamkar и др. Анализ производства хлопка по энергетическим показателям в двух различных климатических регионах. *Журнал чистого производства* , 2018, 190: 729-736.
8. JD Wanjura, RK Voman, MS Kelley и др. Оценка коммерческих систем сбора хлопка на южных высокогорных равнинах. *Прикладная инженерия в сельском хозяйстве* , 2013, 29(3): 321-332.
9. РД Матчанов, АА Ризаев, А.Т. Юлдашев и др. Новая универсальная приемная камера для вертикальных и горизонтальных шпиндельных хлопкоуборочных машин. *Journal of Physics: Conference Series* , 2021, 1889: 042006.